

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODİK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17150277>

Шанасирова ЗАХРО ЮЛДАШОВНА

Чирчикский государственный педагогический университет

Доцент кафедры дошкольного образования

z.shonasirova@cspi.uz

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Аннотация

В статье представлены сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности, учатся любить и беречь природу.

Ключевые понятия: настольно-печатные, дидактическая задача, звукопроизношения, вынуть игрушку, переключать, завуалированная, прокатывать, взаимоотношения, перестановка, противоположное, способствуют, коллективизм.

DIDACTIC PLAY AS A MEANS OF EDUCATING AND TEACHING PRESCHOOL CHILDREN

Abstract

The article presents the essence of the game as a leading activity is that children reflect in it various aspects of life, the peculiarities of adult relationships, refine their knowledge about the surrounding reality, learn to love and protect nature.

Keywords: desktop-printed, didactic task, sound reproduction, take out a toy, shift, veiled, roll, relationship, permutation, opposite, contribute, collectivism.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASH VA O'QITISHDA DIDAKTIK O'YIN VOSITASI SIFATIDA

Annotatsiya

Maqolada o'yinning yetakchi faoliyat turi sifatidagi mohiyati yoritilgan bo'lib, unda bolalar turli hayotiy jihatlarni aks ettiradi, kattalar o'rtasidagi munosabatlarni o'z o'yinlarida qayta yaratadi, atrof-muhit haqidagi bilimlarini aniqlashtiradi, tabiatni sevish va uni asrab-avaylashni o'rganadilar.

Kalit so'zlar: stol-yozma o'yinlar, didaktik vazifa, tovush talaffuzi, o'yinchoqni chiqarish,

KIRISH

В настоящее время, дидактические игры являются одним из средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста. По словам Н. К. Крупской. «Игра для детей - учёба, игра для них - труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения, числовые отношения, изучает растения, животных».

В игре ребенок развивается физически, приучается преодолевать трудности. У него воспитывается сообразительность, находчивость, инициатива. Надежда Константиновна отмечает, что приобретать знания можно не только сидя над книгой, а через игру, которая должна помочь детям познать жизнь, познать самих себя. Программа «Первый Шаг» в детском саду предъявляет к дидактическим играм большие требования. В ней говорится: «С помощью дидактических игр воспитатель осуществляет сенсорное воспитание детей, развивает познавательные процессы (любопытность, понимание взаимосвязи простейших явлений и т. д.). Он использует игру как средство развития мышления, речи, воображения, памяти, расширения и закрепления представлений об окружающей жизни».

В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая классификация дидактических игр: а) с игрушками и предметами; б) настольно-печатные; в) словесные.

В детском саду, в каждой возрастной группе, должны быть разнообразные дидактические игры. Если игры по своей сложности не соответствуют возрасту детей, они не могут в них играть и наоборот – слишком легкие дидактические задачи не возбуждают у них умственной активности.

Вводить новые игры нужно постепенно. Они должны быть доступны детям и вместе с тем требовать определенного напряжения сил, способствовать их развитию и самоорганизации.

Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что они создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей. Ребенка в этих играх привлекает прежде всего игровая ситуация, а играя, он незаметно для себя решает дидактическую задачу.

Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а именно: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. Она тесно связана с программой занятий. Все остальные элементы подчинены этой задаче и обеспечивают ее выполнение.

Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим (природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, события общественной жизни), развитие речи, (закрепление правильного звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением элементарных математических представлений.

Содержанием дидактических игр является окружающая действительность (природа, люди, их взаимоотношения, быт, труд, события общественной жизни и др.).

Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они определяют, что и как должен делать в игре каждый ребенок, указывают путь к достижению цели. Правила помогают развивать у детей способности торможения (особенно в младшем дошкольном возрасте). Они воспитывают у детей умение сдерживаться, управлять своим поведением. Детям младшего дошкольного возраста очень трудно соблюдать очередность. Каждому хочется первым вынуть игрушку из «чудесного мешочка», получить карточку, назвать предмет и т. д. Но желание играть и играть в коллективе детей постепенно подводит их к умению тормозить это чувство, т. е. подчиняться правилам игры.

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому действию. Игровое действие – это проявление активности детей в игровых целях: катать разноцветные шары, разбирать башенку, собирать матрешку, перекладывать кубики, отгадывать предметы по описанию, отгадывать, какое изменение произошло с предметами, расставленными на столе, выиграть соревнование, выполнить роль волка, покупателя, продавца, отгадчика и т. д.

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует прежде всего игровое действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в игровую форму, решается ребенком более успешно, так как его внимание прежде всего направлено на развертывание игрового действия и выполнение правил игры. Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу.

В играх для детей младшего дошкольного возраста игровые действия просты: прокатывать разноцветные шары в ворота такого же цвета, разбирать и собирать матрешки, башенки, складывать цветные яйца; отгадывать по голосу, кто позвал «мишку»; доставать предметы из «чудесного мешочка»; «Веселые шнурки» в первую очередь это игра полезна детям для развития мелкой моторики, развитие логики и мышления; «Накорми лягушку» развивают глазомер и координацию движений и т. д. Ребенка младшего возраста еще не интересует результат игры, его пока увлекает само игровое действие с предметами: катать, собирать, складывать.

Для детей среднего и старшего возраста игровое действие должно устанавливать более сложные взаимоотношения между участниками игры. В игровое действие, как правило, входит выполнение той или другой роли (волк, покупатель, продавец, отгадчик и другие) в определенной ситуации игры. Ребенок действует так, как в его детском воображении должен действовать изображаемый образ, переживает удачи и неудачи, связанные с этим образом.

В некоторых играх игровое действие складывается из загадывания и отгадывания. Один играющий ребенок выходит, а в это время дети загадывают какой-либо предмет или изменяют расположение вещей. Возвратившись, ребенок отгадывает предмет по описанию, определяет, какая перестановка сделана с предметами на столе или в обстановке комнаты куклы, называет имя товарища по описываемой одежде и т. п.

Большая группа игр, преимущественно для старших детей, состоит из своеобразного соревнования: кто быстрее закроет пустые клетки большой карты маленькими; подберет пару; скажет слово, противоположное тому, которое сказал

ведущий; отгадывает, что нужно для той или другой профессии. В хороводных играх игровое действие носит имитационный характер: дети изображают в действиях то, о чем поется в песне.

Игровое действие, представляющее своеобразное соревнование «Кто быстрее», чаще всего встречается в настольно-печатных играх с картинками. Дети находят в предметах, нарисованных на картинках, сходство и различие, классифицируют предметы по группам (одежда, мебель, посуда, овощи, фрукты, животные и т. п.). Игровое действие создает у детей интерес к дидактической задаче. Чем интереснее игровое действие, тем успешнее дети ее решают.

В каждой дидактической игре дидактические задачи, игровые действия и правила игры взаимосвязаны. Дидактические игры способствуют формированию у детей психических качеств: внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности. Они учат детей применять имеющиеся знания в различных игровых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы и доставляют эмоциональную радость детям.

Игра незаменима как средство воспитания правильных взаимоотношений между детьми. В ней ребенок проявляет чуткое отношение к товарищу, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в беде и т. д. Поэтому игра является прекрасным средством воспитания коллективизма.

Дидактические игры способствуют и художественному воспитанию – совершенствованию движений, выразительности речи, развитию творческой фантазии, яркой, проникновенной передаче образа. Многие дидактические игры подводят детей к обобщению и классификации, к употреблению слов, обозначающих обобщенные понятия (чайная, столовая, кухонная посуда, мебель, одежда, обувь, продукты).

Дидактические игры – незаменимое средство обучения детей преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста.

Чем содержательнее игровое действие и правила дидактических игр, тем активнее действует ребенок. А это дает возможность воспитателю формировать взаимоотношения детей: умение действовать по очереди в соответствии с правилами игры, считаться с желаниями участников игры, помогать товарищам в затруднениях. В ходе игры есть возможность добиваться проявления инициативы каждым ребенком в достижении поставленной цели. Однако эти качества личности не воспитываются в ребенке сами по себе, их нужно постепенно, терпеливо формировать. Если детям любого возраста давать дидактическую игрушку, не раскрывая четко и ясно правил игры с ней, то игра протекает сумбурно и теряет свою воспитательную ценность.

Если ребенок взял парные картинки или кубики с нарисованными на них частями животного и строит из них домик, вместо того чтобы подбирать пары или складывать из частей целое животное, как указывают правила игры, то такие игры, хотя в них ребенок и использует дидактические пособия, не могут считаться дидактическими и не принесут пользы в обучении и воспитании.

В дидактических играх поведение ребенка, его действия, взаимоотношения с другими детьми регулируются правилами. Для того чтобы игра действительно служила

воспитательным целям, дети должны хорошо знать правила и точно им следовать. Научить их этому должен воспитатель. Особенно это важно делать с самого раннего возраста, тогда постепенно дети приучаются действовать в соответствии с правилами и у них формируются умения и навыки поведения в дидактических играх.

Дети всех возрастных групп играют в куклы. Такие игры, как «Угощение куклы», «Купание куклы», «Прогулка с куклой», «Укладывание куклы спать» и другие, используются в основном для закрепления, уточнения и расширения бытового словаря и развития связной речи, и меньше всего обращается внимание на использование этих игр с воспитательной целью. Кукла – любимая игрушка детей. Они обращаются с ней так, как мама обращается со своим ребенком. Вот это-то и надо использовать воспитателю, чтобы постепенно формировать у детей такие положительные качества, как бережное отношение к кукле, нежность, ласка, внимание, желание видеть куклу всегда чистой, опрятной, причесанной. Если воспитатели будут прививать в процессе игр эти качества, – ребенок не бросит куклу на пол, не будет таскать ее за ногу. Сформированные положительные моральные качества будут постепенно переноситься на взаимоотношения самих детей.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 1987.
2. А.И. Сорокина «Дидактическая игра в детском саду». 1999.
3. Романович, Стефанова, Селищева: Дидактические игры для дошкольника. «Я в детском саду». Издательство: Учитель, 2017 г.